

DISTURBANCE OF THE ENDOCRINE STATUS AND MORPHOLOGY OF MEN'S SPERMATOZOA UNDER THE CONDITIONS OF STRESS

Lomeiko Elena

Zaporozhye State Medical University, Ukraine

Summary

The features of endocrine status and morphology of spermatozoa in men during chronic stress are discussed in the article presented. The level of personal anxiety is reliably higher at infertile men in comparison with the control group ($p < 0.05$). During professional activity with emotional stress, the decrease of total and free testosterone ($p < 0.05$), increase in cortisol and insulin level ($p < 0.05$) was set in compared to the control. It has been shown, that in case of male infertility the relationships between spermatozoon count, the level of follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone and cortisol are reliable ($r = -0.17$; $r = -0.28$; $r = -0.36$; $p < 0.05$). It is proven the indirect correlation between anxiety scale and movable spermatozoa number ($r = -0.33$; $p < 0.05$). It was found, that the body mass index at male infertility under stress is significantly higher, 68.9% men had overweight with an average BMI of $28.6 \pm 5.6 \text{ kg/m}^2$. It has been determined significantly higher glucose level ($p < 0.05$), probable increase in cholesterol ($p < 0.05$) in patients with chronic stress. It was verified that work under chronic stress is accompanied with decreasing in the total sperm count at 1 ml of ejaculate (17.2% of patients), the number of spermatozoa in 24.1%, movable spermatozoids in 55.1% patients, spermatozoa with active movement in 65.5%. The changes of quality parameters in spermogram during chronic stress are characterized with reduction of the normal spermatozoa number in 55.2%, pathospermia in 72.4%, DNA fragmentation in 25.9% patients, pathology of spermatozoa in 31.0% cases, acrosome pathology in 56.9%, spermatid filament pathology in 62.1% patients.

Key words: male infertility, personal anxiety, endocrine status, spermo-morphology.

Реферат. Ломейко Е. А. НАРУШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОКРИННОГО СТАТУСА И МОРФОЛОГИИ СПЕРМАТОЗОИДОВ МУЖЧИН ПОД ВЛИЯНИЕМ СТРЕССА. Рассмотрены особенности нарушений показателей эндокринного статуса и морфологии сперматозоидов у мужчин при хроническом стрессе. Установлено, что у мужчин с бесплодием уровень ситуационной и личностной тревожности вдвое выше, чем в контрольной группе ($p < 0,05$). В условиях профессиональной деятельности, связанной с психоэмоциональными нагрузками, установлено уменьшение содержания общего и свободного тестостерона ($p < 0,05$), повышение уровня кортизола и инсулина ($p < 0,05$) по сравнению с контролем. Доказано, что при мужской инфертильности связь между количеством сперматозоидов, уровнем фолликулостимулирующего, лютеинизирующего гормонов и кортизола является обратной достоверной ($r = -0,17$; $r = -0,28$; $r = -0,36$; $p < 0,05$), установлено обратную корреляционную связь между уровнем стресса по шкале Спилберга и количеством сперматозоидов с поступательным движением ($r = -0,33$; $p < 0,05$). Выявлено достоверно более высокий индекс массы тела при мужской инфертильности в условиях стресса, так, 68,9% мужчин имеют избыточный вес и среднее значение ИМТ $28,6 \pm 5,6 \text{ кг/м}^2$. У пациентов с хроническим стрессом и нарушением подвижности сперматозоидов верифицирован более высокий уровень глюкозы в сыворотке крови ($p < 0,05$), достоверное увеличение уровня холестерина ($p < 0,05$). Доказано, что при работе в условиях стресса происходит уменьшение общего количества сперматозоидов на 1 мл эякулята у 17,2% пациентов, количества живых сперматозоидов - у 24,1%, подвижных сперматозоидов - у 55,1% больных, сперматозоидов с поступательным движением - у 65,5%. Нарушение качественных показателей спермограммы в условиях стресса проявляется в уменьшении количества нормальных сперматозоидов у 55,2%, наличии патозооспермии в 72,4% случаев, фрагментации ДНК у 25,9% больных, патологии головок сперматозоидов у 31,0%, патологии акросомы у 56,9%, патологии жгутика у 62,1% пациентов.

Ключевые слова: мужская инфертильность, личностная тревожность, эндокринный статус, морфология сперматозоидов.

Реферат. Ломейко О. О. ПОРУШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕНДОКРИННОГО СТАТУСУ ТА МОРФОЛОГІЇ СПЕРМАТОЗОЇДІВ ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВПЛИВУ СТРЕСУ

В статті розглядаються особливості порушень показників ендокринного статусу та морфології сперматозоїдів у чоловіків при хронічному стресі. Було виявлено, що у чоловіків з безпліддям рівень ситуативної та особистісної тривожності є вдвічі вищим, ніж в контрольній групі ($p < 0,05$). В умовах професійної діяльності, пов'язаної з психоемоційним навантаженням, встановлено зменшення вмісту загального та вільного тестостерону ($p < 0,05$), підвищення рівня кортизолу та інсуліну ($p < 0,05$), порівняно з контролем. Доведено, що при чоловічій інфертильності зв'язок між кількістю сперматозоїдів, рівнем фолікулостимулюючого, лютеїнізуючого гормонів та кортизолу є вірогідним та зворотнім ($r = -0,17$, $r = -0,28$, $r = -0,36$, $p < 0,05$), отримано зворотній кореляційний зв'язок між рівнем стресу за шкалою Спілберга та кількістю сперматозоїдів з поступальним рухом ($r = -0,33$, $p < 0,05$). Виявлено, що індекс маси тіла при чоловічій інфертильності в умовах стресу є вірогідно вищим, 68,9% чоловіків має надмірну вагу з середнім значенням ІМТ $28,6 \pm 5,6$ кг/м². Визначено, що у пацієнтів з хронічним стресом та порушенням рухливості сперматозоїдів існує достовірно вищий рівень глюкози в сироватці крові ($p < 0,05$), вірогідне зменшення загальної кількості сперматозоїдів на 1 мл еякуляту у 17,2% пацієнтів, кількості живих сперматозоїдів - у 24,1%, рухливих сперматозоїдів - у 55,1% хворих, сперматозоїдів з поступальним рухом - у 65,5%. Порушення якісних показників спермограми в умовах стресу виявляється в зменшенні кількості нормальних сперматозоїдів у 55,2%, наявності патозооспермії в 72,4% випадків, фрагментації ДНК у 25,9% хворих, патології голівок сперматозоїдів у 31,0%, патології акросоми у 56,9%, патології джгутика у 62,1% пацієнтів.

Ключові слова: чоловіча інфертильність, особистісна тривожність, ендокринний статус, морфологія сперматозоїдів.

Вступ. Безпліддя належить до хронічних захворювань, але фіксується вона за зверненнями, що не відображає її істинний рівень та структуру, примушуючи практичну медицину мати справу з хронічними випадками [5, 9]. При частці 15,0% і більше в структурі шлюбів проблема безпліддя набуває державного значення. При частоті від 10,0-15,0 до 18,0-20,0% можна говорити про прямі репродуктивні втрати [7].

Актуальність даної проблеми обумовлена також багатоманітністю чинників. Найбільш суттєвими слід визнати соціально-економічні, екологічні, зміну між особових та шлюбно-сімейних стосунків [2, 3, 6, 10].

В результаті постійного стресу відбувається утворення активних форм кисню [11] з послабленням антиоксидантного захисту в різних відділах чоловічого репродуктивного тракту [8, 12]. Психоемоційні стани, депресії та хронічний стрес можуть суттєво змінювати стан чоловічої фертильності. Припускають, що окислювальний стрес, який супроводжує стрес психоемоційний, є неодмінним супутником аномалій сперматогенезу. Окрім того, існує теорія, що несприятливі психоемоційні фактори можуть впливати на рівні тестостерону та лютеїнізуючого гормону, пригнічуючи тестостерон-продукуючу активність яєчок. В свою чергу, психоемоційний стрес також супроводжується депресивними станами, розвитком системного хронічного запалення, гормональними порушеннями та іншою патологією [11].

Тобто, механізм впливу емоційного стресу на репродуктивну функцію є достатньо складним та не до кінця зрозумілим. Всі ці питання є спірними та потребують додаткового вивчення.

Мета дослідження: вивчити особливості порушення показників ендокринного статусу та морфології сперматозоїдів у чоловіків, які в своїй професійній діяльності підлягають впливу стресу.

Матеріал та методи дослідження. Було обстежено 58 чоловіків, які звернулись в клініку з приводу проблеми безпліддя, професійна діяльність яких була пов'язана з впливом хронічного стресу. Групу контролю склали 25 практично здорових чоловіків. Робота проводилась на базі кафедри акушерства та гінекології Запорізького державного медичного університету та комунальної установи «Обласний медичний центр репродукції людини».

Верифікацію діагнозу та причин безпліддя проводили з використанням критеріїв ВООЗ [13] та Наказу МОЗ України № 582 [1].

Визначення рівнів прогестерону, естрадіолу, тестостерону, пролактину (ПРЛ), а також вміст утиреоторопного (ТТГ), фолікуло стимулюючого (ФСГ), лютеїнізуючого гормонів (ЛГ) проводили на імуноферментному аналізаторі "Rayto, 2000" з діагностичними наборами фірми "Siemens". Рівень вільного тестостерону визначався на підставі аналізу концентрацій загального тестостерону та глобуліну, що зв'язує статеві гормони, з використанням номограми Вермюлена.

Параметри еякуляту та сперміологічний аналіз проводили у відповідності до вимог ВООЗ [13].

Для верифікації рівня впливу стресу на повсякденну активність використовувалась шкала реактивної (ситуаційної) та особистісної тривожності Ч. Д. Спілбергера та Ю. Л. Ханіна.

Для статистичного аналізу отриманих результатів використовували пакет програм обробки даних загального призначення Statisticafor Windows версії 7.0 (StatSoftinc., США). Для оцінки міри залежності між перемінними використовували кореляційний аналіз за Пірсоном. Кількісні показники представлені у вигляді середне \pm стандартне відхилення [4].

Результати дослідження. При інтерпретації показників реактивної та особистісної тривожності використовувались наступні градації: до 30 балів - низька, 31-45 балів - помірна, 46 та більше балів - висока. Порівнюючи отримані показники тесту в основній та контрольній групі були отримані результати, що наведені на рис. 1. Рівень оцінки тривожності пацієнтами, що працюють в умовах стресу був вдвічі вищим, ніж в контрольній групі та становив $52,3 \pm 9,81$ балів проти $26,8 \pm 6,72$.

Рис. 1. Рівень тривожності за шкалою Ч. Д. Спілбергера та Ю. Л. Ханіна у чоловіків, що працюють в умовах стресу проти контрольної групи

Примітка:- вірогідна різниця показників ($p < 0,05$).

За оцінки гормонального статусу у чоловіків, що працюють в умовах стресу всі показники знаходились в межах референтних значень. Натомість, в порівнянні з контролем, було виявлено вірогідне зменшення вмісту загального (на 50,6%, $p < 0,05$) та вільного (на 45,9%, $p < 0,05$) тестостерону, а також вірогідне підвищення рівня кортизолу (на 31,4%, $p < 0,05$) та інсуліну (на 21,5%, $p < 0,05$), табл. 1.

Таблиця 1

Гормональний статус у чоловіків, що працюють в умовах стресу

	Контроль n=25	Робота в умовах стресу n=58	p
Загальний тестостерон, нмоль/л	24,4±9,82	16,2±6,02	<0,05
Вільний тестостерон, нмоль/л	12,7±3,86	8,7±3,21	<0,05
Лютеїнізуючий гормон, мЕд/мл	3,42±1,18	3,75±1,79	>0,05
Фолікулостимулюючий гормон, мЕд/мл	4,7±1,95	4,94±1,84	>0,05
Пролактін, мЕд/мл	235,8±128,9	223,8±78,9	>0,05
Кортизол, нмоль/л	212,5±98,8	279,3±51,9	<0,05
Інсулін, мкОД/мл	21,5±11,2	26,1±6,52	<0,05

p – вірогідність різниці показників між основною та контрольною групами

Таким чином, в дослідній групі було встановлено більший рівень стрес-індукованих гормонів – кортизолу та інсуліну. Також було виявлено прямий вірогідний кореляційний зв'язок між рівнем тривоги за шкалою Спілбергера-Ханіна та вмістом кортизолу, рис. 2.

Індекс маси тіла (ІМТ) в дослідній групі був також вірогідно вищим за рахунок того, що більшість чоловіків (40 чол., 68,9%) мали надмірну вагу (рис. 3) з ІМТ $28,6 \pm 5,6$ кг/м² проти групи контролю (ІМТ $23,8 \pm 3,45$ кг/м²).

За кількісними показниками спермограми було отримано вірогідне зниження кількості сперматозоїдів з поступальним рухом у чоловіків, що працюють в умовах стресу (на 68,4%, $p < 0,05$), а також відповідну тенденцію щодо зменшення загальної кількості сперматозоїдів (на 3,96%), кількості сперматозоїдів на 1 мл еякуляту (на 7,93%), загальної кількості рухливих сперматозоїдів (з поступальним та не поступальним рухом – на 10,1%), табл. 2.

Рис. 2. Кореляційний зв'язок між рівнем тривоги за шкалою Спілбергера-Ханіна та вмістом кортизолу у чоловіків, що працюють в умовах стресу.

Рис. 3. Показники індексу маси тіла (ІМТ) у чоловіків, що працюють в умовах стресу в порівнянні з контрольною групою
- вірогідна різниця показників ($p < 0,05$)

Таблиця 2

Абсолютні кількісні показники спермограми у чоловіків, що працюють в умовах стресу (10^6)

	Контроль n=25	Робота в умовах стресу n=58	p
Загальна кількість сперматозоїдів, 10^6	42,0±5,08	40,4±4,12	>0,05
Кількість сперматозоїдів на 1 мл еякуляту, 10^6	34,0±5,78	31,5±6,15	>0,05
З поступальним та непоступальним рухом, 10^6	44,8±9,81	40,7±8,56	>0,05
З поступальним рухом, 10^6	37,9±6,89	22,5±5,12	<0,05

Примітка: p – вірогідність різниці показників ($p < 0,05$)

У пацієнтів з хронічним стресом та порушенням рухливості сперматозоїдів виявлено достовірно вищий рівень глюкози в сироватці крові ($p < 0,05$). Встановлено тенденцію до збільшення атерогенних фракцій ліпідів (ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) і тригліцеридів) та зниженні антиатерогенних ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), проте вірогідні зміни отримані лише відносно холестерину ($p < 0,05$).

Таблиця 3

Біохімічні показники групи контролю та пацієнтів, що працюють в умовах хронічного стресу

	Контроль n=25	Робота в умовах стресу n=58	p
Загальний білок, г/л	75,3±5,65	76,8±4,11	>0,05
Глюкоза, ммоль/л	4,92±0,74	5,56±0,57	<0,05
Холестерин, ммоль/л	4,86±0,92	5,38±0,89	<0,05
ЛПНЩ, ммоль/л	2,70±0,81	3,15±0,76	>0,05
ЛПВЩ, ммоль/л	1,29±0,35	1,19±0,38	>0,05
Тригліцериди, ммоль/л	1,54±0,59	1,67±0,37	>0,05

Примітка: p – вірогідність різниці показників ($p < 0,05$)

Було встановлено прямий кореляційний зв'язок між кількістю сперматозоїдів та рівнем вільного тестостерону у чоловіків, що працюють в умовах стресу ($r = 0,36$, $p < 0,05$), рис. 4.

Рис. 4. Зв'язок між кількістю сперматозоїдів та рівнем вільного тестостерону

В той же час, зв'язок між кількістю сперматозоїдів та рівнем фолікулостимулюючого гормону виявився вірогідним та зворотнім ($r = -0,17$, $p < 0,05$), рис. 5.

Подібні результати встановлені за аналізу кореляційного зв'язку між кількістю сперматозоїдів та рівнем лютеїнізуючого гормону ($r = -0,28$, $p < 0,05$), числом сперматозоїдів та рівнем кортизолу ($r = -0,36$, $p < 0,05$), рис 6-7.

Рис. 5. Зв'язок між кількістю сперматозоїдів та рівнем фолікулостимулюючого гормону

Рис. 6. Зв'язок між кількістю сперматозоїдів та рівнем лютеїнізуючого гормону

Рис. 7. Зв'язок між кількістю сперматозоїдів та рівнем кортизолу

За аналізу кількісних порушень показників спермограми були отримані результати, що наведені на рис. 8.

Рис. 8. Порушення кількісних показників спермограми (%)

Зокрема, зменшення загальної кількості сперматозоїдів на 1 мл еякуляту менше 15,0% виявлено у 10 пацієнтів (17,2%), числа живих сперматозоїдів менше 58,0% - у 14 (24,1%), зменшення кількості рухливих сперматозоїдів в еякуляті менше 40,0% - у 32 (55,1%), числа сперматозоїдів з поступальним рухом менше 32,0% - у 38 чол. (65,5%).

Порушення якісних показників спермограми в умовах стресу характеризувалось зменшенням вмісту нормальних сперматозоїдів в умовах стресу до 55,2% (32 чол.), наявністю патозооспермії в 72,4% випадків (42 чол.), фрагментацією ДНК у 25,9% (15 чол.), патологією голівок у 31,0% хворих (18 чол.), патологією акросоми у 56,9%, порушенням джгутика у 62,1% пацієнтів, рис. 9.

Рис. 9. Порухення якісних показників спермограми, (%)

Окрім того, за аналізу впливу стресових факторів на розвиток порушень кількісних показників спермограми, було отримано зворотній кореляційний зв'язок між рівнем стресу за шкалою Спілберга та числом сперматозоїдів з поступальним рухом, $r = -0,33$ ($p < 0,05$), рис. 10.

Рис. 10. Кореляційний зв'язок між кількістю сперматозоїдів з поступальним рухом та рівнем стресу за шкалою Спілберга

Висновки:

1. У чоловіків з безпліддям рівень ситуаційної та особистісної тривожності за шкалою Ч. Д. Спілбергера та Ю. Л. Ханінає вдвічі вищим, ніж в контрольній групі ($p < 0,05$).
2. В умовах професійної діяльності, пов'язаної з психоемоційним навантаженням, виявлено зменшення вмісту загального та вільного тестостерону ($p < 0,05$), підвищення рівня кортизолу ($p < 0,05$) та інсуліну ($p < 0,05$), порівняно з контролем.
3. При чоловічій інфертильності зв'язок між кількістю сперматозоїдів, рівнем фолікулостимулюючого, лютеїнізуючого гормонів та кортизолу є вірогідним та зворотнім ($r = -0,17$; $r = -0,28$; $r = -0,36$; $p < 0,05$), отримано зворотній кореляційний зв'язок між рівнем стресу за шкалою Спілберга та кількістю сперматозоїдів з поступальним рухом - $r = -0,33$ ($p < 0,05$).
4. Індекс маси тіла при чоловічій інфертильності в умовах стресу був вірогідно вищим, більшість чоловіків (68,9%) мали надмірну вагу з середнім значенням ІМТ $28,6 \pm 5,6$ kg/m^2 .
5. У пацієнтів з хронічним стресом та порушенням рухливості сперматозоїдів виявлено достовірно вищий рівень глюкози в сироватці крові ($p < 0,05$) та вірогідне збільшення рівня холестерину ($p < 0,05$).
6. При роботі в умовах стресу виявлено зменшення загальної кількості сперматозоїдів на 1

мл еякуляту у 17,2% пацієнтів, кількості живих сперматозоїдів - у 24,1%, рухливих сперматозоїдів - у 55,1% хворих, сперматозоїдів з поступальним рухом – у 65,5%.

7. Порушення якісних показників спермограми в умовах стресу виявлялось в зменшенні кількості нормальних сперматозоїдів у 55,2% чол., наявності патозооспермії в 72,4% випадків, фрагментації ДНК у 25,9% хворих, патології голівок сперматозоїдів у 31,0%, патології акросоми у 56,9%, патології джгутика у 62,1% пацієнтів.

Література:

1. Алгоритм лікування різних форм безпліддя. Наказ МОЗ України № 582 від 15.12.2003 р.
2. Глыбочко, П. В., Аляев, Ю. Г. Практическая урология. - Москва: Медфорум, 2012. – 352 с.
3. Калинченко, С. Ю., Тюзиков, И. А. Практическая андрология. - Москва: Практическая медицина, 2009.- 162 с.
4. Реброва, О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA.- Москва: МедиаСфера, 2002. - 312 с.
5. Тапильская, Н.И. Бесплодие. - Санкт-Петербург: Диля, 2002.- 160 с.
6. Тиктинский, О. Л., Калинина, С. Н., Михайличенко, В. В. Андрология. - Москва: Медиа Пресс, 2010. - 398 с.
7. Юзько, О. М., Юзько, Т. А. Клінічно-статистичний аналіз використання в Україні допоміжних репродуктивних технологій для лікування безпліддя // Буковинський медичний вісник. - 2011 .-Т. 15(3). – С. 135-137.
8. Arya, S. T., Dibb, B. The experience on infertility treatment: the male perspective // HumanFertility.- 2016. –Vol. 19(4). – P. 242-248.
9. Alosaimi, F. D., Bukhari, M., Altuwirqi, M., Habous, M., Madbouly, K., Abotalib, Z., Binsaleh, S. Gender difference sin perception on psychosocial distress and coping mechanisms among infertile men and women on Saudi Arabia // Human Fertility. – 2016.- Vol. 25.- P. 1-9.
10. Sigman, M. How involved should the urologist be on thee volution and management on male infertility // J. Urol. – 2016.- Vol. 180. - N 5.- P. 1888–1889.
11. Tremellen, K. Oxidative stress and male infertility—a clinical perspective // Human reproduction update .- 2008. – Vol. 14(3). – P. 243-258.
12. Amiri-Yekta, A., Coutton, C., Kherraf, Z. E., Karaouzène, T., LeTanno, P., Sanati, M. H., Bahrami, S. (2016). Whole-exomesequenc on go off amilial cases on multiplemorhological abnormalities of the spermflagella (MMAF) reveals new DNAH1 mutations // *HumanReproduction*.- 2016.- Vol. 31 .- N 12. – P. 2872-2880.
13. World Health Organization. (2010). WHO Laboratory Manual for the Examination and Process on go off Human Semen.

References:

1. Algorithm on the Treatment on Various Forms on Infertility/ Order on the Ministry on Health on Ukraine. - No. 582, 15.12.2003.
2. Hlybochko, V. P., Alyaeva, Yu. G. Practical Urology. Moscow: Medforum, 2012.- 309 p.
3. Kalinichenko, S.Yu., Tyuzikov, I.A. Practical Andrology.- Moscow: Practical Medicine, 2009.- 162 p.
4. Rebrova O. Yu. Statistical Analysis on Medical Data. Application of STATISTICA Software package.- Moscow: Media-Sphere, 2004.- 312 p.
5. Tapilskaya, N.I. Infertility. Saint Petersburg: Dilya, 2004.- 160 p.
6. Tiktinsky, O.L., Mykhailychenko, V. V. Andrology. - Moscow: MediaPress, 1999.- 398 p.
7. Yuzko, O.M., Yuzko, T.A. (2011).Clinical and Statistical Analysis on the Use on Auxiliary Reproductive Technologies on Ukraine for Infertility Treatment // *Bukovynskyi Medical Bulletin*. – 2011.- Vol. 15(3).- P. 135-137.